

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

O que as ondas de rádio nos dizem sobre o universo?

Colaboração Ciência Aberta¹

1 de Maio de 2022

Resumo

Este é um artigo de divulgação científica em que discutimos, a partir de [1], a importância do radiotelescópio trabalhando em conjunto com telescópio, fornecendo uma imagem mais completa do universo.

palavras-chave: ondas de rádio, radiotelescópios, luz

A versão mais atualizada deste artigo está disponível em

<https://osf.io/efqru/download>
<https://zenodo.org/record/6508192>

Preâmbulo

1. Este artigo foi adaptado de [1], seguindo as diretrizes da licença *Creative Commons* [2].
2. A referência [1], em português, pode ser lida em <https://bit.ly/3JeWpbf>.

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste artigo.

[1,2]

Glossário

3. **Espectro eletromagnético:** A luz visível é composta por fótons e representa apenas uma pequena parte do “espectro eletromagnético”. Os fótons com mais energia são a radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama (os raios gama têm mais energia). Os fótons com menos energia são ondas infravermelhas e de rádio (ondas de rádio têm menos energia).
4. **Fóton:** A luz é feita de partículas chamadas fótons, que viajam em ondas.
5. **Comprimento de onda:** O tamanho da onda em que um fóton viaja.
6. **Frequência:** O número de ondas de luz que passam por um ponto em um segundo.
7. **Hertz:** 1 Hz significa que uma onda passa por um ponto em um segundo. Um megahertz significa que um milhão de ondas passam a cada segundo.
8. **Receptor:** A parte de um radiotelescópio que capta as ondas de rádio e as transforma em uma imagem.

9. **Energia escura:** A energia escura age como o oposto da gravidade e afasta tudo no universo.
10. **Megamaser:** Um laser natural no espaço que envia ondas de rádio.

Introdução

11. Quando você olha para o céu noturno, vê as luzes brilhantes das estrelas. Se você mora em um lugar escuro longe das cidades, pode ver milhares delas. Mas os pontos individuais que você vê são todas estrelas próximas.
12. Cerca de 100 bilhões de estrelas existem apenas em nossa galáxia, que é chamada de Via Láctea. Além da Via Láctea, os astrônomos pensam que existem cerca de 100 bilhões de galáxias (cada uma com suas respectivas 100 bilhões de estrelas).
13. Quase todas essas estrelas são invisíveis aos seus olhos, que não podem ver a luz fraca das estrelas distantes. Seus olhos também perdem outras coisas.
14. A luz visível que seus olhos podem ver é apenas uma pequena porção do que os astrônomos chamam de “espectro eletromagnético”, toda a gama de diferentes ondas de luz que existe.
15. O espectro eletromagnético também inclui raios gama, raios X, radiação ultravioleta, radiação infravermelha, microondas e ondas de rádio. Como os olhos humanos só podem ver a luz visível, temos que construir telescópios especiais para captar o restante desse “espectro” e depois transformá-los em imagens e gráficos que possamos ver.

O que é uma onda de rádio?

16. A luz é composta de pequenas partículas chamadas “fótons”.

17. Os fótons da luz visível têm uma quantidade média de energia.
18. Quando os fótons têm um pouco mais de energia, eles se tornam radiação ultravioleta, que você não pode ver, mas que pode causar queimaduras solares.
19. Com mais energia do que isso, os fótons se tornam raios X, que viajam através de você.
20. Se os fótons possuem ainda mais energia, eles se tornam raios gama, que saem das estrelas quando explodem.
21. Mas quando os fótons têm um pouco menos de energia do que os fótons da luz visível, eles são conhecidos como radiação infravermelha. Você pode senti-los na forma de calor.
22. Finalmente, chamamos os fótons com menos energia de “ondas de rádio”.
23. As ondas de rádio vêm de lugares estranhos do espaço, dos lugares mais frios e antigos, e, também, das estrelas com mais material condensado em um pequeno espaço.
24. As ondas de rádio nos falam sobre partes do universo que nem saberíamos que existiam se usássemos apenas nossos olhos ou telescópios que veem fótons visíveis.

Comprimento de onda e frequência

25. Os radioastrônomos usam esses fótons de rádio para aprender sobre o universo invisível.
26. Os fótons viajam em ondas, e o tamanho da onda de um fóton, seu comprimento de onda, contém a informação sobre sua energia [3].
27. A Fig. 1 mostra ondas com dois comprimentos de onda diferentes.

28. Se a onda é longa, não tem muita energia; se for curta, tem muita energia.
29. As ondas de rádio não têm muita energia, e isso significa que viajam em ondas grandes, isto é, com comprimentos longos e frequências pequenas.
30. As ondas de rádio podem ter centenas de metros ou apenas alguns centímetros de diâmetro.

Figura 1: Os fótons viajam em ondas. O comprimento de cada onda é chamado de comprimento de onda [1].

31. Os astrônomos também falam sobre quantas dessas ondas passam por um ponto a cada segundo, que é a frequência da onda de radio.
32. Você pode pensar em frequência imaginando um lago.
33. Se você jogar uma pedra na água, ondas irão se propagar pelo lago.
34. Se você ficar na água, as ondas atingirão seus tornozelos.
35. O número de ondas que atingirão você em um segundo informa a frequência das ondas.

36. Uma onda por segundo é 1 hertz.
37. Um milhão de ondas por segundo é 1 MHz.
38. Se as ondas são longas, menos delas atingem você a cada segundo, então ondas longas têm frequências menores.
39. As ondas de rádio têm comprimentos de onda longos e frequências pequenas.

Pioneiros do rádio

40. O primeiro radioastrônomo não pretendia ser o primeiro radioastrônomo.
41. Em 1933, um homem chamado Karl Jansky estava trabalhando em um projeto para os Laboratórios Bell, um laboratório em Nova Jersey com o nome de Alexander Graham Bell, que inventou o telefone.
42. Os engenheiros de lá estavam desenvolvendo o primeiro sistema telefônico que funcionava do outro lado do Oceano Atlântico. Quando as pessoas tentaram fazer chamadas telefônicas pela primeira vez nesse sistema, ouviram um som de assobio ao fundo em determinadas horas do dia.
43. A Bell Labs achou que o barulho era ruim para os negócios, então enviaram Karl Jansky para descobrir o que estava causando isso.
44. Ele logo percebeu que o assobio começou quando o meio da nossa galáxia subiu no céu e terminou quando se pôs (tudo no céu nasce e se põe como o Sol e a Lua).
45. Ele descobriu que as ondas de rádio vindas do centro da galáxia estavam atrapalhando a conexão telefônica e causando o chiado.
46. Jansky abriu um universo novo e invisível [3].

47. Você pode ver uma imagem da antena usada por Karl Jansky para detectar ondas de rádio do espaço na Fig. 2.

Figura 2: O fundador da radioastronomia, Karl Jansky, está com a antena que construiu e detectou as primeiras ondas de rádio identificadas como vindas do espaço [1]. Fonte: NRAU.

48. Inspirado pela pesquisa de Jansky, um homem chamado Grote Reber construiu um radiotelescópio em seu quintal em Illinois.

49. Ele terminou o telescópio, que tinha 31 pés de diâmetro, em 1937 e o usou para olhar todo o céu e ver de onde vinham as ondas de rádio.

50. Então, a partir dos dados que coletou de seu radiotelescópio, fez o primeiro mapa do “rádio céu” [4].

Palestra de radiotelescópio

51. Você pode ver a luz visível porque os fótons da luz visível viajam em pequenas ondas e seu olho é pequeno.
52. Mas como as ondas de rádio são grandes, seu olho precisaria ser grande para detectá-las.
53. Assim, enquanto os telescópios regulares têm alguns centímetros ou pés de diâmetro, os radiotelescópios são muito maiores
54. O *Green Bank Telescope* em *West Virginia* tem mais de 300 pés de largura e pode ser visto na Fig. 3.
55. O Telescópio de Arecibo em Porto Rico tem quase 1.000 pés de diâmetro. Parecem versões gigantes de antenas parabólicas, mas funcionam como telescópios comuns.
56. Para usar um telescópio comum, você o aponta para um objeto no espaço.
57. A luz desse objeto atinge um espelho ou lente, que reflete essa luz para outro espelho ou lente, que então reflete a luz novamente e a envia para o olho ou para uma câmera.
58. Quando um astrônomo aponta um radiotelescópio para algo no espaço, as ondas de rádio do espaço atingem a superfície do telescópio.
59. A superfície, que pode ser de metal com furos, chamada malha, ou metal sólido, como o alumínio, funciona como um espelho para as ondas de rádio.
60. Ele os devolve para um segundo “espelho de rádio”, que então os devolve para o que os astrônomos chamam de “receptor”.
61. O receptor faz o que uma câmera faz: transforma as ondas de rádio em uma imagem. Esta imagem mostra quão fortes são as ondas de rádio e de onde elas vêm no céu.

Figura 3: Enquanto instrumentos como o *Green Bank Telescope*, retratado aqui, podem não parecer telescópios tradicionais, eles funcionam da mesma maneira, mas detectam ondas de rádio em vez de luz visível. Eles então transformam essas ondas de rádio, que os olhos humanos não podem ver, em imagens e gráficos que os cientistas podem interpretar [1].
Fonte: NRAU.

Visão de rádio

62. Quando os astrônomos procuram ondas de rádio, eles veem objetos e eventos diferentes do que veem quando procuram luz visível.
63. Lugares que parecem escuros aos nossos olhos, ou aos telescópios comuns, brilham em ondas de rádio.
64. Os lugares onde as estrelas se formam, por exemplo, estão cheios de poeira.
65. Essa poeira impede que a luz chegue até nós, então toda a área parece uma bolha preta.
66. Mas quando os astrônomos dirigem os radiotelescópios para aquele ponto, eles podem ver através da poeira: eles podem ver uma estrela nascendo.
67. As estrelas nascem em nuvens gigantes de gás no espaço.
68. Primeiro, esse gás se aglomera. Então, por causa da gravidade, mais e mais gás é atraído para o aglomerado, que fica cada vez maior e mais quente.
69. Quando é grande e quente o suficiente, começa a esmagar átomos de hidrogênio, os menores átomos que existem.
70. Quando os átomos de hidrogênio colidem uns com os outros, eles produzem hélio, um átomo ligeiramente maior.
71. Então, esse aglomerado de gás se torna uma estrela oficial. Radiotelescópios tiram fotos dessas estrelas bebês [5].
72. Os radiotelescópios também mostram os segredos da estrela mais próxima.

73. A luz que vemos do Sol vem de perto de sua superfície, que tem cerca de 9.000 °F. Mas, acima da superfície, a temperatura chega a 100.000 °F.
74. Os radiotelescópios nos ajudam a aprender mais sobre essas partes quentes, que emitem ondas de rádio.
75. Os planetas do nosso sistema solar também têm participação em ondas de rádio.
76. Radiotelescópios nos mostram os gases que giram em torno de Urano e Netuno e como eles se movem.
77. Os pólos norte e sul de Júpiter se iluminam em ondas de rádio.
78. Se enviarmos ondas de rádio em direção a Mercúrio e depois capturarmos essas ondas de rádio que retornam usando um radiotelescópio, podemos fazer um mapa quase tão bom quanto o *Google Earth* [6].
79. Quando eles olham muito mais longe, os radiotelescópios nos mostram alguns dos objetos mais estranhos do universo.
80. A maioria das galáxias tem buracos negros supermassivos em seus centros. Buracos negros são objetos que têm muita massa espremida em um espaço minúsculo.
81. Essa massa lhes dá tanta gravidade que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração. Esses buracos negros engolem estrelas, gás e qualquer outra coisa que chegue muito perto.
82. Quando um objeto sente a gravidade do buraco negro, ele primeiro espirala ao redor do buraco negro. À medida que se aproxima, vai aumentando sua velocidade.
83. Enormes jatos, ou colunas, de radiação eletromagnética e matéria que não chegam ao buraco negro se formam acima e abaixo dele. Os radiotelescópios mostram esses jatos em ação na Fig. 4.

Figura 4: Galáxias que possuem buracos negros supermassivos em seus centros podem disparar jatos de material e radiação, como os vistos aqui, que são mais altos do que a largura da galáxia [1]. Fonte: NRAU.

84. Objetos maciços como esses buracos negros deformam o tecido do espaço, chamado espaço-tempo.
85. Imagine colocar uma bola de boliche, que pesa muito, em um trampolim. O trampolim cede.
86. Coisas pesadas no espaço fazem o espaço-tempo ceder como o trampolim.
87. Quando as ondas de rádio provenientes de galáxias distantes viajam sobre essa curvatura para chegar à Terra, o contorno age exatamente como uma lupa na Terra: os telescópios veem uma imagem maior e mais brilhante da galáxia distante.
88. Os radiotelescópios também ajudam a resolver um dos maiores mistérios do universo: o que é energia escura?
89. O universo está ficando maior a cada segundo. E aumenta cada vez mais rápido a cada segundo porque a “energia escura” é o oposto da gravidade: em vez de juntar tudo, ela empurra tudo para mais longe.
90. Mas quão forte é a energia escura? Os radiotelescópios podem ajudar os cientistas a responder a essa pergunta observando “megamasers” que ocorrem naturalmente em algumas partes do espaço. Um megamaser é como um laser na Terra, mas envia ondas de rádio em vez da luz vermelha ou verde que podemos ver.
91. Os cientistas podem usar megamasers para definir os detalhes da energia escura [7].
92. Se os cientistas podem descobrir a que distância esses megamasers estão, eles podem dizer a que distância estão as diferentes galáxias, e então eles podem descobrir o quão rápido essas galáxias estão se afastando de nós.

Uma caixa de ferramenta completa

93. Se tivéssemos apenas telescópios que captassem a luz visível, estaríamos perdendo grande parte da ação no universo.
94. Imagine se os médicos tivessem apenas um estetoscópio como ferramenta. Eles poderiam aprender muito sobre os batimentos cardíacos do paciente.
95. Mas eles poderiam aprender muito mais se tivessem uma máquina de raios-X, um ultra-som, um instrumento de ressonância magnética e um scanner de tomografia computadorizada.
96. Com essas ferramentas, eles podem ter uma visão mais completa do que está acontecendo dentro do corpo do paciente.
97. Os astrônomos utilizam radiotelescópios, juntamente com telescópios ultravioleta, infravermelho, óptico, de raios X e de raios gama pelo mesmo motivo: para obter uma imagem completa do que está acontecendo no universo.

Ciência Aberta

O **arquivo latex** para este artigo, juntamente com outros *arquivos suplementares*, estão disponíveis em [8,9]. Seja coautor(a) deste artigo, envie sua contribuição para mplobo@uft.edu.br.

Consentimento

Os autores concordam com [10].

Como citar este artigo?

<https://doi.org/10.31219/osf.io/efqru>

<https://zenodo.org/record/6508192>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [2]

Referências

- [1] Scoles S (2016) “What Do Radio Waves Tell Us about the Universe?.” *Front. Young Minds.* 4:2.
<https://doi.org/10.3389/frym.2016.00002>
- [2] CC. Creative Commons. *Attribution 4.0 International* (CC BY 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>
- [3] Jansky, K. G. 1933. “Radio waves from outside the solar system.” *Nature* 32, 66. <https://doi.org/10.1038/132066a0>
- [4] Reber, G. 1944. “Cosmic static.” *Astrophys. J.* 100, 297.
<https://doi.org/10.1086/144668>
- [5] McKee, C. F., and Ostriker, E. 2007. “Theory of star formation.” *Annu. Rev. Astron. Astrophys.* 45, 565–687.
<https://doi.org/10.1146/annurev.astro.45.051806.110602>
- [6] Ostro, S. J. 1993. “Planetary radar astronomy.” *Rev. Mod. Phys.* 65, 1235–79. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.65.1235>
- [7] Henkel, C., Braatz, J. A., Reid, M. J., Condon, J. J., Lo, K. Y., Impellizzeri, C. M. V., et al. 2012. “Cosmology and the Hubble constant: on the megamaser cosmology project (MCP).” *IAU Symp.* 287, 301.
<https://doi.org/10.1017/S1743921312007223>

- [8] Lobo, Matheus P. “Open Journal of Mathematics and Physics (OJMP).” *OSF*, 21 Apr. 2020.
<https://doi.org/10.17605/osf.io/6hzyp>
- [9] <https://zenodo.org/record/6508192>
- [10] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>

Colaboração Ciência Aberta

Jose Maria da Cruz^{1,2}

(autor principal, jose.cruz@mail.uft.edu.br)

Matheus Pereira Lobo^{1,2,3}

<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Sheyse Martins de Carvalho^{1,2}

<https://orcid.org/0000-0003-2250-9919>

¹Universidade Federal do Tocantins (Brasil)

²Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)

³Universidade Aberta (UAb, Portugal)